

СПОМЕНИЦИ НА МАЂАРИМА И ЈАРУТУ КРОЗ ПРИЗМУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА (ОКТОБАР–НОВЕМБАР 1944. ГОДИНА)

Сажетак: Рад се бави споменицима на Мађарима код Тутина и Јаруту код Рамошева (општина Тутин) као и ратним историјским контекстом који им је претходио и који је био разлог њиховог настанка. У том смислу рад се, на бази историјских извора, бави дешавањима у тадашњој тутинској потпрефектури током периода октобар–новембар 1944. године. Осим тога, у раду је дат и осврт на послератни период у којем су поменути споменици подигнути, са акцентом на њихово стање током друге деценије 21. века до данас. Рад је писан на основу архивске грађе похрањене у Историјском архиву „Рас“ Нови Пазар, архивској документацији СУБНОР-а Тутин, као и на основу релевантне научне литературе и резултата теренског рада аутора.

Кључне речи: Мађаре, Демо Балтић, Нурадин Чуљевић, Хилмо Алић, Фериз Буљевић, Шемсо Мујчиновић, Хамзагићи, Билал Дрешевић, Мурат Лотинац, Јарут, муслиманска милиција, VII црногорска ударна бригада.

Половином 1944. године нацистичка Немачка грчевито се трудила да одржи своје позиције у окупираној Краљевини Југославији будући да је њена територија била једна од кључних тачака која је стратегијски повезивала Немачку са њеним трупима у Грчкој, Бугарској и Албанији. Надирање совјетске армије и јачање НОВЈ¹ која постаје све значајнији војни фактор, донеће и радикалне промене на локалу, односно у срезовима под албанском и немачком управом.²

¹ Народноослободилачка војска Југославије.

² Најзначајнији фактор у сламању нацистичких трупа у окупираној Краљевини Југославији била је Црвена армија. У првој половини септембра 1944. године

Другу половину 1944. године у Штавичком срезу обележило је постепено расуло у структурама цивилно-војних власти тутинске потпрефектуре. Разлози за то били су вишеструки. Један од разлога био је и све извеснији продор јединица НОВЈ ка Штавичком срезу што је за резултат имало низак борбени морал становништва и појаву дезертерства. Осим тога појединци и мање групе су се, у зависности од ситуације на терену, прикључивали Тутинском одреду на челу са Елмазом Аговићем и псеудопартизанском одреду Фаика Бахтијаревића. Посебан проблем био је Аговићев одред, док је Бахтијаревићев привидно партизански одред био својеврсна клопка за оне који су желели да пређу на страну НОП-а³ јер је сам Бахтијаревић до краја окупације Штавичког среза био агент немачке СД полиције, албанских власти у Тутину и владајућих средских структура у Новом Пазару.⁴ Све ово је за последицу имало постепену унутрашњу разградњу војних структура тутинске потпрефектуре.

Локалне сараднике партизана на терену откривали су средски шпијунски у служби окупаторских власти потпрефектуре и немачке СД полиције у Новом Пазару који су имали разгранате, формалне и неформалне, шпијунске мреже у читавом Штавичком срезу. Након откривања, при-

совјетске јединице су прешле бугарско-румунску границу па је ситуација на балканском фронту знатно промењена. У другој половини септембра 1944. године Црвена армија је прешла на територију Југославије приликом чега је ослобођено Кладово, а нешто касније и Неготин. Осим тога, у септембру 1944. године и три бугарске армије ушле су у Југославију и заједно са совјетским и југословенским снагама кренуле су у Ниш и Скопље са стратешким задатком да блокирају немачке снаге које су се повлачиле из Грчке. Долазак Црвене армије на територију Југославије означио је кључни моменат и дефинитивни пораз немачких снага. У првој половини октобра снаге НОВЈ и Бугарске армије, уз подршку совјетског ваздухопловства, започеле су Нишку операцију током које је ослобођена долине Лужне Мораве и места источно од ње. Током наредне Београдске операције у другој половини октобра 1944. године, јединице НОВ и ПОЈ са Црвеном армијом, нанеле су пораз немачким снагама при гоњењу кроз Срем и ослободиле Београд и велики део Србије. Пошто је током септембра и октобра 1944. године правац маневра према Београду био затворен, немачка Армијска група „Е“ променила је план извлачења својих трупа из Грчке и кренула је са повлачењем јединим расположивим путем кроз Србију, линијом Косовска Митровица – Нови Пазар – Сјеница – Пријепоље – Вишеград и даље. – Поповић 2024, стр. 211, 252–253.

³ Народноослободилачки покрет.

⁴ ИАРНП ОСНП (Историјски архив „Рас“ Нови Пазар), инв. бр. 18, К. бр. 117/50, 17ж, стр. 7.

падници партизана су пријављивани властима након чега су за њима организоване потере које су за резултат имале ликвидацију „отпадника“. Такве појединачне потере и хапшења локалних мештана током октобра 1944. године које су власти тутинске потпрефектуре означиле као симпатизере НОП-а, биле су у Црквинској, Делимеђској и Тутинској општини, док на терену Суводолске општине која је била прва на удару јединица НОВЈ није било локалних присталица тог покрета.

Потера за припадницима партизана у Црквинској општини (октобар 1944. год)

Половином октобра 1944. године власти тутинске потпрефектуре добиле су информације о присуству сарадника партизана у Црквинској општини. У акцију њиховог хватања одмах је са својом жандармеријом кренуо командир жандармеријске станице у Црквинама Синан Ахметовић Паљевац.⁵ Он је 15. октобра 1944. године опколио кућу Ахмета Ајдиновића (Авдуловића) у Ковачима где су били сакривени Тафил Хусовић из Жирча и Реџеп Мухаремовић⁶ из Радуховаца.⁷ У пуцњави Синан Паљевац је из „немачке машингевере“ убио Реџепа Мухаремовића, док је Тафил Хусовић био рањен у пределу стомака.⁸ Мртвом Мухаремовићу Паљевац је шутирао капу говорећи: „Хоће ли ти сада помоћи петокрака?“⁹ На рањеног Хусовића бачене су две бомбе, али је он ипак успео да

⁵ О Синану Ахметовићу Паљевцу видети више у: Поповић 2024, стр. 27.

⁶ ИАРНПОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 23, Изјава Хусније Мухаремовића из Радуховаца, рађено у канцеларији Среског опуномоћства УДБЕ за Срез штавички 28. марта 1947. год.

⁷ ИАРНПОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, Изјава „Тафила Усовића“ из Жирча, рађено у канцеларији Среског опуномоћства УДБЕ за Срез штавички 28. марта 1947. год.

⁸ Поповић 2024, стр. 237–238.

⁹ ИАРНПОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 24, Суочење Хусније Мухаремовића из Радуховаца и Синана Ахметовића – Паљевца, рађено у Опумоћству УДБЕ за Срез штавички 14. априла 1947. год; ИАРНПОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 29, Изјава Селма Зековића из Смолуће, рађено у канцеларији Среског опуномоћства УДБЕ за Срез штавички 4. априла 1947. год.

побегне давши оружани отпор пушкомитраљезом.¹⁰ Рањеног Хусовића нашао је у потоку Селмо Зековић (Чоловић) са сином, након чега су га однели својој кући у Смолућу где му је Чоловић преврио рану. Када је сазнао да му је рањен сестрић, убрзо је дошао и Целадин Малићевић из Жирча који им је помогао да однесу рањеног Хусовића.

Сутрадан је Паљевац дошао са својом војском и пуцао на кућу Селма Чоловића при чему су Чоловића председник Црквинске општине Бахтијар Реџић и Паљевац премлатили.¹¹ Рањени Хусовић је спроведен у жандармеријску станицу у Црквинама одакле је предат албанским властима у Тутину.¹² У Тутину је био десет дана у затвору, након чега је успео да побегне.¹³

Тутински одред у штавичкој котлини. Хапшење и стрељање Хамзагића у Тутину (октобар 1944. год)

Током октобра 1944. године Тутински одред ће се, насупротив инструкцијама у штабовима VII и IX црногорске бригаде, опет наћи у тутинској котлини. Штаб Тутинског одреда састао се у Добрињи, а састанку су између осталих присуствовали Суљо, Халил (Халко), Фехим и Махит Хамзагић. О састанку и присутнима у Добрињи убрзо је био обавештен тутински потпрефект мула Јакуп Кардовић.¹⁴ Чим су се Хамзагићи вра-

¹⁰ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 32, Суочење Тафила Хусовића из села Црквине и Синана Ахметовића – Паљевца, рањено у Опумоћству УДБЕ за Срез штавички 14. априла 1947. год.

¹¹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 29, Изјава Селма Зековића из Смолуће, рањено у канцеларији Среског опумоћства УДБЕ за Срез штавички 4. априла 1947. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, Изјава „Тафила Усовића“ из Жирча, рањено у канцеларији Среског опумоћства УДБЕ за Срез штавички 28. марта 1947. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 19, Изјава Целадина Малићевића из Жирча, рањено у канцеларији Опумоћства УДБЕ за Срез штавички 3. априла 1947. год.

¹² Поповић 2024, стр. 239.

¹³ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 32, Суочење Тафила Хусовића из Црквина [Жирча] и Синана Ахметовића – Паљевца, рањено у Опумоћству УДБЕ за Срез штавички 14. априла 1947. год.

¹⁴ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 2, Саслушање Ханкије Хамзагић из Тутина, рањено у Опумоћству УДБЕ за Срез штавички 11. децембра 1946. год.

тили из Добриње, исте ноћи Кардовић је наредио да се „на бесу“ приведу и ухапсе Халил (Халко), Фехим, Махит и Суљо Хамзагић.¹⁵ Један од спроводника Хамзагића био је командир жандармеријске станице у Црквинама, Синан Ахметовић Палјевац.¹⁶

У два сата после поноћи, син мула Јакупа Кардовића Суљо Кардовић, жандарм Ђазим Кучуковић из Тутина са неколицином немачких војника и шест Дрешевићевих шуц полицајаца¹⁷ дошли су до куће Суља Хамзагића.¹⁸ Суљо Кардовић је ушао у собу у којој је спавао његов брат од тетке Суљо Хамзагић и рекао му да пође са њим. Након што је узео пушку и фишеклије, Хамзагић је кренуо са Кардовићем. Чим је изашао испред куће, жандарм Ђазим Кучуковић га је одмах разоружао и ухапсио уз пратњу немачких војника, Суља Кардовића и ХИПО полицајаца.¹⁹ Те вечери жандарми и Немци привели су на саслушање и Вехба²⁰ и Рамиза Хамзагића. Једино је недостајао Халил Хамзагић па су Рамизу наредили да покаже где се налази Халилова кућа након чега је и Халил био ухапшен и приведен.²¹

Након што су му предати, Кардовић је ухапшене Хамзагиће саслушао и предао Билалу Дрешевићу који их је са својим братом Хабибом

¹⁵ Поповић 2024, стр. 241.

¹⁶ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 22, Суочење Рамиза Хамзагића и Синана Ахметовића – Палјеваца, рађено у Опумоћству УДБЕ у Тутину 14. априла 1947. год. Палјевац је био зет Хамзагићима. Његова супруга била је ћерка ефендије Шерифа Хамзагића, Селима. – Поповић 2020а, стр. 88.

¹⁷ Званички назив био је ХИПО (Hilfspolizei – помоћна полиција) која је била сачињена од полицајаца из редова домаћег становништва које је организовала нацистичка Немачка. У даљем тексту: ХИПО полиција.

¹⁸ Мајка Суља Кардовића Малића Кардовић и мајка Суља Хамзагића Ханкија Хамзагић биле су сестре из братства Даздаревића из Годова. – ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, Окружни суд у Новом Пазару, Записник о главном претресу, Нск. К. 83/47, Нови Пазар 29. септембар 1947. год.

¹⁹ Поповић 2024, стр. 242–243.

²⁰ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, Саслушање Вехба Хамзагића из Тутина, Окружни суд у Новом Пазару, Записник о главном претресу, Нск. К. 83/47, рађен 29. септембра 1947. год.

²¹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, Саслушање Рамиза Хамзагића из Тутина, Окружни суд у Новом Пазару, Записник о главном претресу, Нск. К. 83/47, Нови Пазар 29. септембар 1947. год.

(Деком) и ХИПО полицијом спровео у затвор. У затвору су били Тафил Хусовић²² из Жирча, Билал Рамовић из Чашећ Долца, Јусуф Реџеповић из Комиња и Хазбија Салковић из Шкријеља.²³ Затвор су са обе стране обезбеђивали Дрешевићеви војници са једним тешким и два лака митраљеза, а са њима је био и албански жандарм и кључар тутинског затвора Малић Хусовић из Паљева.²⁴ Након што су Хамзагићи ухапшени, једна група ХИПО полицајаца отишла је и ухапсила и Халила Аговића након чега су и њега спровели у затвор.²⁵

Халил и Суљо Хамзагић два пута су молили кључара Малића Хусовића да их ослободи, међутим Хусовић се правдао да му је кључеве наводно узео Билал Дрешевић.²⁶ Пошто се тутински партизански одред спремао да нападне Тутин, у помоћ Дрешевићу и војним снагама тутинске потпрефектуре стигла је „албанска милиција“ коју је Хусовић отишао да сретне недалеко од Тутина. Када су стигли у Тутин, Хамзагићи су били већ одведени из затвора. Након кратког времена Дрешевић је Хамзагиће опет довео и затворио у тутински затвор.²⁷

Тутински одред на челу са Елмазом Аговићем налазио се на брду Градац повише Тутина. Он је са својим одредом, око пола ноћи, напао војнике Бика Дрешевића. Борба је трајала све „до два сата пред свануће“. Након што се борба мало стишала, Билал Дрешевић је са својим братом Деком [Хабибом] отишао до затвора, отворио затворска врата и псујући, пуцао пушкомитраљезом на заробљенике.²⁸ Том приликом, на лицу ме-

²² ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 5, Записник о саслушању Тафила Хусовића из Црквина [Жирча], састављен у Одсеку унутрашњих послова Среског народног одбора у Тутину 24. децембра 1946. год.

²³ Мушовић 1985, стр. 97.

²⁴ Поповић 2024, стр. 247.

²⁵ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 3, Записник о саслушању Малића Хусовића из Паљева, састављен у Одсеку унутрашњих послова Среског народног одбора у Тутину 26. децембра 1946. год.

²⁶ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 5, Записник о саслушању Тафила Хусовића из Црквина [Жирча], састављен у Одсеку унутрашњих послова Среског народног одбора у Тутину 24. децембра 1946. год.

²⁷ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 3, Записник о саслушању Малића Хусовића из Паљева, састављен у Одсеку унутрашњих послова Среског народног одбора у Тутину 26. децембра 1946. год.

²⁸ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 5, Записник о саслушању Тафила Хусовића из Црквина [Жирча], састављен у Одсеку унутрашњих послова Среског народног одбора у Тутину 24. децембра 1946. год; ИАРНП ОСНП,

ста су погинули Суљо, Халко и Махит Хамзагић и Халил Аговић из Тутина, Билал Рамовић из Чашић Долца и Јусуф Реџеповић из Комиња.²⁹ Фехим Хамзагић је био тешко рањен. Када је Дрешевић отишао, породица је дошла у затвор и рањеног Фехима однела кући. Након једног дана Фехим је умро од последица рањавања.³⁰ Преживели су само Тафил Хусовић и двоје непознате деце.³¹ Међутим, Мушовић наводи да су стрељање у тутинском затвору преживели тешко рањени Тафил Хусовић и Хазбија Салковић из Шкријеља који је остао неповређен.³²

Истог дана након стрељања затвореника, услед напада тутинског партизанског одреда, албански жандарми и Дрешевић са ХИПО полицијом су се разбежали.³³ У знак освете разбијен је магацин заменика потпрефекта Арифа Торбића. Након одласка Бика Дрешевића из Тутина, град је био слободан, али свега неколико сати.³⁴ Убрзо док „још Хамзагићи нису били сахрањени“, Дрешевић се са појачањем поново вратио у Тутин. Након шест дана, Дрешевић је убио и другог Аговићевог брата у Добрињи. Осим тога Дрешевић је Аговићу запалио и опљачкао кућу у Тутину,³⁵ а такође је запалио кућу Милана Поповића у Добрињи и Фаика Бахтијаревића у Црквинама.³⁶

инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 3, Записник о саслушању Малића Хусовића из Паљева, састављен у Одсеку унутрашњих послова среског народног одбора у Тутину 26. децембра 1946. год.

²⁹ Мушовић 1985, стр. 97.

³⁰ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 2, Саслушање Ханкије Хамзагић из Тутина, рањено у Опумоћству УДБЕ за Срез штавички 11. децембра 1946. год.

³¹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 5, Записник о саслушању Тафила Хусовића из Црквина [Жирча], састављен у Одсеку унутрашњих послова Среског народног одбора у Тутину 24. децембра 1946. год.

³² Мушовић 1985, стр. 97.

³³ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 9, К. 83/47, стр. 10, Записник о саслушању Етема Браховића из Паљева, састављен у Одсеку унутрашњих послова Среског народног одбора Тутин 27. децембра 1946. год; Мушовић 1985, стр. 97.

³⁴ Поповић 2003, стр. 222.

³⁵ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 7, К-49/47, стр. 43, Саслушање Халила Мујовића из Чукота, Окружни суд у Новом Пазару, Записник о главном претресу, Нск. 2, 47/6, Нови Пазар 27. фебруар 1947. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 7, К-49/47, 40-41, Записник о саслушању Елмаза Аговића из Тутина, Окружни суд у Новом Пазару, Записник о главном претресу, Нск. 2, 47/6, Нови Пазар 27. фебруар 1947. год.

³⁶ Мушовић 1985, стр. 97.

**Опсада Тутина и хапшење Шемса Мујчиновића,
Фериза Буљевића, Нурадина Чуљевића и Хилма Алића
(октобар 1944. год)**

Крајем октобра ситуација у Штавичком срезу драматично се радикализује. VII црногорска ударна бригада³⁷ налазила се на Пештери где је водила борбе против Немаца и муслиманских милиција.³⁸ Видевши напредовање бригаде, крајем октобра 1944. године Фаик Бахтијаревић је са својим људством, „у коме су се налазили Албанци“, напао Тутин и заузео га. Трећег дана албанске снаге из Тутина нападе су одред Бахтијаревића и истерали га из Тутина након чега је Бахтијаревић са својим одредом кренуо ка положајима првог батаљона VII црногорске ударне бригаде која се налазила у Гурдијељу (Делимеђска општина).³⁹

Приликом одступања из Тутина, ухапшен је студент из Сјенице Шемсо Мујчиновић који је са Шерифом Климентом из Липице био опсадиран у Тутину.⁴⁰ Начелник „Салих Радоњица“ [Салих Радончић] издао је наређење да се у извиђање пошаље тројка која ће да испита јачину непријатељских снага на терену.⁴¹ Пошто су добро познавали терен, сутрадан 29. октобра, послати су Фериз Буљевић из Црниша, Нурадин Чуљевић из Детана и Хилмо Алић „из Доброг Дуба“ [Црниша] након чега су требали да се прикључе својој јединици.⁴²

³⁷ VII црногорска ударна бригада 3. дивизије НОВЈ, одлуком ВШ НОВ и ПОЈ 14. новембра 1944. године, променила је име у VII црногорска омладинска бригада „Будо Томовић“. – Поповић 2024, стр. 297–298.

³⁸ Мушовић 1985, стр. 97.

³⁹ Поповић 2024, стр. 252–253.

⁴⁰ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Пријава Шерифа Клименте УДБИ у Новом Пазару, стр. 84; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Записник о саслушању Медине Чуљевић из Детана, рађено у Опумоћству УДБЕ за Срез дежевски 9. јуна 1947. год.

⁴¹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Пријава Шерифа Клименте УДБИ у Новом Пазару, стр. 84.

⁴² ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Изјава Амира Алића из Црниша, рађено у Опумоћству УДБЕ за Срез дежевски 17. јуна 1947. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Изјава Фате Чуљевић из Детана, рађено у Опумоћству УДБЕ за Срез дежевски 17. јуна 1947. године у Новом Пазару; Поповић 2003, стр. 224–225.

На путу од Тутина ка Делимеђу, између Пленибаба и Доброг Дуба, упали су у обруч војника Џема Балтића⁴³ из Мелаја.⁴⁴ Том приликом Балтић их је са својих двадесетак војника на превару разоружао.⁴⁵ Међу препознатим присутним људством били су: Осман Тутић из Доброг Дуба, Селим Пепић из Араповића, Хакија Тахировић из Гуцевића и Кадрија Хасановић из Делимеђа.⁴⁶ Након тога, сва тројица су везани, лишени слободе и предвече око 18 часова одведени у Добри Дуб, у кућу Османа Тутића.⁴⁷ Међутим, према речима Селима Пепића и Османа Тутића, заробљеници су са оружјем доведени у кућу Османа Тутића и повезани су тек након што их је Џемо Балтић претресао.⁴⁸ У Тутићевој кући, Балтић

⁴³ О Џему Балтићу видети више у: Поповић 2024, стр. 93–94.

⁴⁴ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, рађено у канцеларији Опунмоћства УДБЕ 9. септембра 1946. године у Тутину; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Суочење Амира Алића из Црниша и Џема Балтића из Мелаја, рађено у Среском опунмоћству УДБЕ за Срез дежевски 24. јула 1947. год.

⁴⁵ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Изјава Фате Чуљевић из Детана, рађено у Опунмоћству УДБЕ за Срез дежевски 17. јуна 1947. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 6, К. 12/47, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, рађено у канцеларији Опунмоћства УДБЕ у Тутину 9. септембра 1946. год.

⁴⁶ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 6, К. 12/47, стр. 2, Саслушање Авда Тутића из Потреба, Записник о главном претресу, Нск. 78/46/4, Нови Пазар 21. децембар 1946. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 6, К. 12/47, стр. 3–4, Саслушање Османа Тутића из Доброг Дуба, Записник о главном претресу, Нск. 78/46/4, Нови Пазар 21. децембар 1946. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 6, К. 12/47, стр. 7, Саслушање Кадрије Хасановића из Делимеђа, Записник о главном претресу, Нск. 78/46/4, Нови Пазар 21. децембар 1946. год.

⁴⁷ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К–135/47, Суочење Насуфа Балића из Доброг Дуба и Џема Балтића из Мелаја, рађено у Среском опунмоћству УДБЕ за Срез дежевски 25. јула 1947. год.

⁴⁸ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 6, К. 12/47, стр. 2–3, Саслушање Селима Пепића из Араповића, Записник о главном претресу, Нск. 78/46/4, Нови Пазар 21. децембар 1946. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 6, К. 12/47, стр. 3–4, Саслушање Османа Тутића из Доброг Дуба, Записник о главном претресу, Нск. 78/46/4, Нови Пазар 21. децембар 1946. год.

је претресао заробљенике и нашао им је петокраке.⁴⁹ Председник Делимеђске општине Садрија Тутић је том приликом рекао да су то „Фајковци“.⁵⁰

Одатле су ноћу везани спроведени до Тутина где су предати албанским властима.⁵¹ Након тога Балтић је обавестио Дрешевића да је ухапсио партизана.⁵² Током две-три ноћи проведене у затвору у Тутину, затвореници су неколико пута тучени, након чега је из Новог Пазара дошао Билал Дрешевић.⁵³ Он је од потпоручника Омерагића тражио да му се затвореници предају, међутим Омерагић је то одбио јер није имао овлашћење од потпрефекта мула Јакупа Кардовића који је био у Рожајама. Тек пошто је Кардовић изричито наредио да се затвореници предају Дрешевићу, Омерагић је поступио по наређењу.⁵⁴ Дрешевић их је након тога спровео у новопазарски затвор.⁵⁵ При спроводу до Новог Пазара,

⁴⁹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Суочење Насуфа Балића из Доброг Дуба и Џема Балтића из Мелаја, рађено у Среском опуномоћству УДБЕ за Срез дежевски 25. јула 1947. год.

⁵⁰ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Записник о саслушању Џема Балтића – „Џем-Балте“ из Мелаја, рађено у Опуномоћству УДБЕ за Срез дежевски, Нови Пазар 3. јун 1947. год.

⁵¹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Суочење Насуфа Балића из Доброг Дуба и Џема Балтића из Мелаја, рађено у Среском опуномоћству УДБЕ за Срез дежевски 25. јула 1947. год.

⁵² ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, рађено у канцеларији Опуномоћства УДБЕ 9. септембра 1946. године у Тутину.

⁵³ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Изјава Фате Чуљевић из Детана, рађено у Опуномоћству УДБЕ за Срез дежевски 17. јуна 1947. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 6, 12/47, стр. 2, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, састављен у Одсеку унутрашњих послова у Тутину 31. јула 1946. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, стр. 6, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, рађено у канцеларији Опуномоћства УДБЕ 9. септембра 1946. године у Тутину.

⁵⁴ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 6, К. 12/47, Саслушање Пајаза Хачковића из Црниша, Записник о главном претресу, Нск. 78/46, Нови Пазар 21. децембар 1946. год.

⁵⁵ Поповић 2024, стр. 261.

Дрешевић је малтретирао и тукао затворенике.⁵⁶ Буљевић, Алић и Чуљевић су недељу дана били у затвору у Новом Пазару.⁵⁷ Приликом боравка у затвору, затвореници су мучени и као мете извођени на стрелиште.⁵⁸

Битка на Јаруту (30. октобар 1944. год)

Јединице VII црногорске ударне бригаде су у другој половини октобра, после ослобођења Сјенице, добиле наређење да од Немаца и муслиманске милиције ослободе сва села на Пештерској висоравни југоисточно од Сјенице и да запоседну линију према комуникацијама Нови Пазар – Дуга Пољана како би онемогућили Немцима повлачење према северозападу. Горња Пештер је крајем октобра била у рукама бригаде.⁵⁹

Два батаљона ове бригаде кренули су у два смера. Један батаљон је ишао у смеру Угла, Сувог Дола, Лескове и осталих суседних горњопештерских села, док је други ишао у смеру Расна и Точилова. Према разрађеном плану, ова два батаљона су требала да се сретну како би од непријатеља очистили простор од Жабрена, Коштанпоља, Црноче ка новопазарској котлини. Штаб бригаде командовао је са положаја у Браћаку.⁶⁰ Командант штаба био је Нико Стругар.⁶¹

⁵⁶ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, рађено у канцеларији Опумоћства УДБЕ 9. септембра 1946. године у Тутину.

⁵⁷ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Изјава Амира Алића из Црниша, рађено у Опумоћству УДБЕ за Срез дежевски 17. јуна 1947. год.

⁵⁸ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, рађено у канцеларији Опумоћства УДБЕ 9. септембра 1946. године у Тутину.

⁵⁹ Поповић 2020, стр. 369.

⁶⁰ Поповић 2003, стр. 223.

⁶¹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Пријава Шерифа Клименте УДБИ у Новом Пазару, стр. 84.

Јаке снаге СС војника, муслиманске милиције и ХИПО полиције са придруженим мештанима, у јачини од око 1.500 људи [2.000], нападе су оба батаљона. Напад са свих страна почео је 30. октобра у 4 сата ујутро.⁶² Немачке снаге су нападале партизане од Црноче, преко Грабља, Делимеђа и Мелаја.⁶³ Тако потискивани, партизани су ишли право према заседама. Први батаљон који се кретао од Црноче био је истурен и у незавидном положају те је упао је у обруч непријатеља.⁶⁴ Други батаљон који се кретао трасом точиловско-баћичке долине према Тузињу успео је да се извуче пред потером делова јединица Билала Дрешевића и немачке заседе на Кршу код Тузиња.⁶⁵ Када су стигли до Точилова и Тузиња, партизани су направили распоред и чекали напад.⁶⁶

Након што је Први батаљон наишао на заседе Авдије Доловца који их је напао и потиснуо из правца Глоговика, партизани су наишли на заседе Дрешевића у Јаруту код Гурдијеља.⁶⁷ Ту се пред сами излазак сунца водила најкрвавија борба. Непријатељу су у току напада пристизали наоружани мештани Мелаја, Гурдијеља, Араповића, Точилова и других села, што се види из операционог дневника VII црногорске бригаде, у којем стоји да је однос снага био преко 10:1.⁶⁸ На релативно малом простору шумовитог Јарута била је запоседнута свака стопа земље.⁶⁹ Дреше-

⁶² Поповић 2003, стр. 226.

⁶³ Škrijelj (необј. рук), стр. 278.

⁶⁴ Поповић 2003, стр. 226.

⁶⁵ Škrijelj (необј. рук), стр. 278.

⁶⁶ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 1, Нск. 26/46, Записник о саслушању Меха Јеребичанина из Глухавице, рађено у Опунмоћству ОЗНЕ за Срез штавички 8. децембра 1945. год.

⁶⁷ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 1, Нск. 3/46, стр. 4, Саслушање Емина Мујовића из Чукота, рађено у Опунмоћству ОЗНЕ за Срез штавички 20. новембра 1945. год; Škrijelj (необј. рук), стр. 278.

⁶⁸ Поповић 2003, стр. 226.

⁶⁹ Мушовић 1985, стр. 98.

вићеве војници су се налазили на свакој раскрсници.⁷⁰ Битка на Јаруту се завршила око 10 сати ујутро.⁷¹

Пробијајући се ка Браћаку, први батаљон је наишао на наоружане, али слабо организоване мештане који су том приликом претрпели људске губитке. Ујутру је, из штаба дивизије, стигло наређење да се бригада повуче ка рејону Бијелог Поља. Бригада се запутила ка Браћаку носећи своје тешко рањене војнике.⁷²

Док су Аћиф Хаџиахметовић Бљута и Билал Дрешевић гонили партизане у Делимеђској општини, по њиховом наређењу командант муслиманске милиције за Суводолску општину Иљаз Куртовић, са Грачанског крша из заседе напао је са бока VII црногорску бригаду која се повлачила пољем између Граца и Браћака.⁷³ Своју чету у оквиру Иљазове милиције предводио је Емин Шкријелј из Лескове. У нападу на партизане са Грачанског крша, учествовао је и летећи вод Салка Ганевића у оквиру којег се истакао и Ахмет Куч из Лескове.⁷⁴ Повлачећи се, војници VII црногорске бригаде су ишли ка селу Угао, међутим, ушли су у домет пушкомитраљеза који је деловао са Грачанског крша.⁷⁵ Пушкомитраљезом са Грачанског крша дејствовао је Ахмет Куч („Ахмет Брњо“) из Лескове који је „тога дана побио много партизана“.⁷⁶ Осим њега, у нападу на партизане са Грачанског крша, истакао се и Мецид Хаџибулић из Сувог Дола који

⁷⁰ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 1, Нск. 3/46, стр. 1, Саслушање Зике Османлића из Растеновића, рађено у Опумоћству ОЗНЕ за Срез штавички 21. септембра 1945. год.

⁷¹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 1, Нск. 9/46, стр. 8, Саслушање Авда „Хукића“ [Укића] из Гурдијеља, рађено у Опумоћству ОЗНЕ за Срез штавички 19. априла 1946. год.

⁷² Поповић 2003, стр. 226–227.

⁷³ ИАРНП ОСНП . инв. бр. 10, К. бр. 122/47, стр. 40–41, Накнадно саслушање Иљаза Сулејмановог Куртовића Ђерекарца, рађено у Одељењу ОЗНЕ за Округ новопазарски, 16. новембра 1945. год.

⁷⁴ Поповић 2024, стр. 282; Škrijelj (необј. рук), стр. 278.

⁷⁵ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 2, Кзп. 18/46, Саслушање Ахмета Куча из Лескове, рађено у Опумоћству ОЗНЕ за Срез штавички 15. октобра 1945. год; Балшић 2005, стр. 318.

⁷⁶ Škrijelj (необј. рук), стр. 278.

је био наоружан пушкомитраљезом „Бреда“.⁷⁷ Тешком бредом са Грачанског крша дејствовао је и Арслан Ахметовић из Ђерекара.⁷⁸ Једну групу партизана који су се повлачили спасио је Рамиз Турковић из Долића.⁷⁹

Након битке, по шумама Јарута лежала су несахрањена тела погинулих партизана. Три дана након битке на Јаруту, преко сеоског кмета, дошло наређење од Сулејмана Даце⁸⁰ да се погинули партизани закопају. Партизани су закопавани групно у ракама.⁸¹ У окршајима на Јаруту VII црногорска ударна бригада, имала је 35 мртвих и 37 рањених, док је непријатељ имао око 65 мртвих и више рањених.⁸² Међутим, стваран број погинулих партизана у бици на Јаруту највероватније је већи и никада неће бити тачно утврђен.

Стрељање и вешање Хилма Алића, Нурадина Чуљевића и Шемса Мујчиновића (новембар 1944. год)

Како би заплашио потенцијалне симпатизере партизана Билал Дрешевић је 8. новембра 1944. године наредио да се заробљеници Чуљевић, Алић, Буљевић и Мујчиновић, који су се налазили у новопазарском заводу, убаце у камион и спроведу ка Тутину. Камион са заробљеници-

⁷⁷ Crnovršanin; Sadiković 2007, стр. 234.

⁷⁸ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 2. Кзп. 18/46, Саслушање Расима Хаџибулића из Сувог Дола, рађено у Опумоћству ОЗНЕ за Округ новопазарски 24. децембра 1945. год.

⁷⁹ Поповић 2024, стр. 284.

⁸⁰ Војници из 13. пука СС дивизије „Ханцар“ који су у дивизији „Скендербег“ били у 1. батаљону, у пролеће 1944. године водили су борбе на северу Албаније, а неколико месеци касније 1. батаљон је разбијен од стране јединца НОВЈ на Чакору, где је погинуло око 40 СС војника из Дежевског среза, док су остали дезертирала и вратили се кућама. Власти у Новом Пазару успеле су да око 80 преживелих припадника дивизије „Скендербег“ организују у посебну чету под командом СС-унтерштурмфирера Сулејмана Даце и да их пребаце у Тутин. Чета је под Дацином командом остала у Тутину све до ослобођења и предаје снагама НОВЈ. – Поповић 2024, стр. 123.

⁸¹ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 1, Нск. 3/46, стр. 5, Саслушање Абида Кофрца из Рамошева, Рађено у Опумоћству ОЗНЕ за срез штавички 19. новембра 1945. год.

⁸² Поповић 2003, стр. 227.

ма, Дрешевићем и ХИПО полицијом убрзо се запутио у правцу Тутина. Када су дошли код Ковачких страна, где је у августу 1944. године Тутински одред напао војнике СС и ХИПО полицајце, група ХИПО полицајаца извела је Нурадина Чуљевића и Хилма Алића након чега су их стрељали.⁸³ За њихову непосредну ликвидацију био је одговоран командир новопазарског затвора Зено Зукорлић из Орља, док је свог шурака Фериза Буљевића пустио.⁸⁴ Тела Чуљевића и Алића ХИПО полицајци су однели на Мађаре где су, на истом месту где је током августа убијен немачки официр на мотоциклу, стрељали и Шемса Мујчиновића из Сјенице.⁸⁵ Након тога, Чуљевић, Алић и Мујчиновић су обешени где су три дана висили на вешалима поред пута као упозорење грађанима Штавичког среза да не прелазе у НОВ.⁸⁶

⁸³ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, рађено у канцеларији Опунмоћства УДБЕ 9. септембра 1946. године; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Пријава Шерифа Клименте УДБИ у Новом Пазару, стр. 84.

⁸⁴ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Изјава Амира Алића из Црниша, рађено у Опунмоћству УДБЕ за Срез дежевски 17. јуна 1947. год.

⁸⁵ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Пријава Шерифа Клименте УДБИ у Новом Пазару, стр. 84.

⁸⁶ ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Записник о саслушању Фериза Буљевића из Црниша, рађено у канцеларији Опунмоћства УДБЕ 9. септембра 1946. године у Тутину; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Изјава Фате Чуљевић из Детана, рађено у Опунмоћству УДБЕ за Срез дежевски 17. јуна 1947. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Суочење Ђазима Дестановића из Делимеђа и Џема Балтића из Мелаја, рађено у Среском опунмоћству УДБЕ за Срез дежевски 26. јула 1947. год; ИАРНП ОСНП, инв. бр. 10, К-135/47, Пријава Шерифа Клименте УДБИ у Новом Пазару, стр. 84.

Слика 1.

*Споменик на
Мађарима, Мађаре
2022. год. (фото:
аутор)*

Слика 2.

*Нуредин Чуљевић
из Детана⁸⁷*

Ослобођење Тутина и Штавичког среза (новембар 1944. год)

Ослобођење Горње и Доње Пештери је поверено VII црногорској бригади, док је ослобођење Штавице и Тутина поверено IX црногорској бригади. Девета бригада је 22. новембра са три своја батаљона кренула на задатак из Рожаја, док је VII црногорска бригада 21. новембра, након што је сломила сваки отпор муслиманских милиција из Суводолске и Буђевске општине на линији Ђерекаре – Суви До – Угао – Долиће, кренула ка Новом Пазару.⁸⁸ Убрзо после овога, отпочеле су борбе за ослобођење Тутина па је Тутин дефинитивно ослобођен 23. новембра 1944. године.⁸⁹

⁸⁷ Извор: Архив фотографија Музеја „Рас“ у Новом Пазару. На полеђини фотографије Нурадина Чуљевића пише: „Нуредин Чуљевић борац Тутинског Партизанског Одрета стрељан од стране Немачке Шуц Полиције дана 18. октобра, и обешен на званом месту Мађарима код Тутина“.

⁸⁸ Поповић 2024, стр. 298; казивање Делије Алибашића из Сувог Дола, забележено у Сувом Долу 12. децембра 2019, током теренског рада аутора.

⁸⁹ Мушовић 1985, стр. 98.

Подизање споменика на Мађарима и Јаругу (период након Другог светског рата)

Споменик на Мађарима⁹⁰ подигнут је 7. јула 1950. године, на девету годишњицу устанка у Србији. Састоји се из три четвртаста дела који заједно праве компактну целину. Најнижи део – основа, изнад земље, састоји се од једног реда четвртасто отесаног камења које је повезано малтером. Основа је дужине 1,43 цм, ширине 1м и висине 18 цм. На основу се наставља део са правилно отесаним четвртастим комадима камена сиво-беле боје који су хоризонтално распоређени у три реда. Обрађени комади камена повезани су малтером у којем се, као нека врста орнамента, налазе издубљене линије. Дужина овог дела је 1,16 цм, ширина 78,5 цм, а висина 57,5 цм. Са тог дела уздиже се камени део вертикалне оријентације, на горњим бочним странама сведен, дужине 90 цм, ширине 40 цм и висине 1,04 цм (на бочним странама) и 119,5 цм (на средини). На предњој страни овог дела налази се четвртасто плитко удубљење висине 80 и ширине 64 цм у које је убачена и причвршћена плоча од белог мермера. Око целог овог каменог дела и око мермерне плоче нанесен је слој малтера у којем се налазе ситна зрна ломљеног камена. Такав слој малтера нанет је и преко горњег хоризонталног дела основе. На белој мермерној плочи испод петокраке укласан је натпис:

Палим борцима Тутинског одреда Шемсу Мујчиновићу студенту из Сјенице, Алићу Хилму из Црниша, Нурадину Чуљевевићу из Детана стрељаним од Немаца и помагача октобра 1944. г. на Мађарима. Савез органа и народ. среза штавичког поставља споменик на 9 – тој годишњици устанка у Србији 7 – VII – 1950. године.

Око самог споменика израђен је четвртасти бетонски оквир ширине 25 цм и спољашњих димензија 4,35 x 3,14 цм. Са унутрашње стране бетонског оквира посађени су борови.

⁹⁰ Споменик на Мађарима налази се у оквиру катастарске општине Митрова на катастарској парцели 21/ 5. – <https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=lgS9Ob3UpnglPdWeCvR9YQ==>

Слика 3.

Споменик на Мађарима,
Мађаре 2023. год.
(фото: аутор)

Слика 4.

Мермерна плоча
на споменику
(фото: аутор)

Споменик на Јаруту⁹¹ имао је слично архитектонско решење као и споменик на Мађарима.⁹² За разлику од сиво-белих правилно исклесаних комада камена споменика на Мађарима, споменик на Јаруту израђен је од белог камена неправилног облика са дебљим слојем малтера између. У малтеру нема издубљених линија као на споменику на Мађарима. Споменик се састоји из два четвртаста дела. Доњи део је дужине 1,85

⁹¹ Споменик на Јаруту налази се у оквиру катастарске општине Режевиће на катастарској парцели 121/1. – <https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=8ngrc57MSn41PdWeCvR9YQ==>

⁹² Види фотографију у: Поповић 2003, стр. 227.

цм, ширине 1, 45 цм и висине 1 м. На тај део уздиже се такође четвртасти део вертикалне оријентације, сазидан од неправилно обрађеног камена, који је на врху полукружан. Дужина овог дела је 1, 27 цм, а ширина 87 цм. Висина бочних нижих страна је 1, 25 цм, док је висина горњег полукружног дела 1, 41 цм. Са предње стране налази се вертикално оријентисано удубљење димензија 87 x 71 цм у које је била усађена плоча од белог мермера са уклесаним натписом испод петокраке. Око самог споменика, у висини површине земље, налази се оквир од белог камена неправилног облика. Споменик палим борцима VII црногорске омладинске бригаде „Будо Томовић“ на Јаруту био је у добром стању све до почетка 2015. године када су на споменику исписани графити политичке садржине, након чега је мермерна плоча са натписом демолирана. О том вандалском чину писале су и Вечерње новости, број од 2. јула 2015. године.⁹³ Дана 28. септембра 2016. године, председник Општинског одбора СУБНОР-а – Тутин, Харун Тртовац, заједно са Смајом Варевцем, поставили су нову мермерну плочу са натписом.⁹⁴ Спомен плочу су финансирали Харун Тртовац, Марко Вранић, Ибро Граховац, Смајо Варевац и Рамо Садовић из Тутина.⁹⁵ Током исте године мермерна плоча је опет демолирана након чега су, на месту где је стајала плоча, изнова исписани графити. Након што је Харун Тртовац преминуо 9. марта 2020. године, нову спомен плочу више нико није поставио.

⁹³ План рада Општинског одбора СУБНОР-а Тутин, Службена белешка, Тутин 1. јул 2015. год.

⁹⁴ На новопостављеној плочи 2016. године грешком је израђен натпис бригаде „Томо Будовић“ уместо „Будо Томовић“.

⁹⁵ План рада Општинског одбора СУБНОР-а Тутин, Службена белешка, Тутин 1. јул 2015. год.

Слика 5.

Смајо Варевац (лево) и Харун Тртовац (десно) поред споменика и нове спомен плоче на Јаруту, Јарут 2016. год.⁹⁶

Слика 6.

Обновљена спомен плоча на споменику на Јаруту, Јарут 2016. год. (фото: аутор)⁹⁷

Споменици на Мађарима и Јаруту данас

Иако је прошло више од седам деценија од подизања споменика на Мађарима, овај културно-историјски споменик је и данас у релативно добром стању. Малтер са ситно ломљеним каменом, који је нанет преко горње камене плоче, око беле мермерне табле и доњег дела зиданог камена почео је да се круни, ломи и отпада што ће у наредном периоду да узрокује и оштећење мермерне плоче и спојева. Такође је почео да се круни и малтер између камења што може да буде узрок отпадања комада камена. Уклесана слова су релативно добро очувана, али је боја са њих већим делом отпала.

⁹⁶ Извор: Фотографија из приватне колекције Алме Тртовац Дедечић из Тутина.

⁹⁷ На новопостављеној плочи 2016. године грешком је израђен натпис бригаде „Томо Будовић“ уместо „Будо Томовић“.

Слика 7.

*Демолирана спомен плоча на споменику
на Јаруту, Јарут 2016. год.
(фото: аутор)*

Слика 8.

*Споменик на Мађарима,
Мађаре 2022. год.
(фото: аутор)*

Осим нове мермерне плоче која је посредством људског фактора изломљена, споменик на Јаруту је такође солидно очуван. На десној страни доњег дела споменика, гледано с чела, отпао је камен. На том месту се сада види само малтер те постоји опасност од даљег урушавања споменика.

Споменици на Мађарима код Рамошева и Јаруту код Тутина, својим особеним грађевинско-архитектонским изгледом и културно-историјским значајем, представљају веома важне историјске споменике Републике Србије и општине Тутин. Нажалост, оба споменика су незаштићена те би надлежне институције требало да предузму мере заштите како би се спречило њихово даље пропадање. И упркос људској непажњи, ова два споменика и после више од седамдесет година упорно пркосе људском фактору и зубу времена сведочећи о једној бурној историјској епохи ових крајева.

АРХИВСКА ГРАЂА

- Историјски архив „Рас“ Нови Пазар
Окружни суд у Новом Пазару
- Музеј „Рас“ Нови Пазар
Збирка фотографија
- СУБНОР-а Тутин:
План рада Општинског одбора СУБНОР-а Тутин

ЛИТЕРАТУРА

1. Мушовић, Е. (1985). *Тутин и околина*. Београд: Етнографски музеј САНУ, Посебна издања, књига 27.
2. Поповић, В. (2003). *Пештерско-штавички вихори*. Београд: Културно-просветна заједница Србије.
3. Поповић, Д. (2020). *Суви До*. Нови Пазар: Душан Поповић.
4. Поповић, Д. (2020а). „Прилог истраживању рада органа југословенских тајних служби у Старој Рашки – Суђење Синану Ахметовићу Палевцу 1947. године“. У *Наша прошлост 19* (87–106). Краљево: Народни музеј Краљево, Историјски архив Краљево.
5. Поповић, Д. (2024). *Сумрак „Велике Албаније“, Штавички срез 1944. године*. Београд: ауторско издање.
6. Crnovršanin, H; Sadiković, N. (2007). *Sinovi Sandžaka*. Zenica: Sandžačka riječ – Das Sandzak wort.
7. Škrijelj, S.: *необјављени рукопис*.

КАЗИВАЧИ

1. Алибашић Делија (Суви До 1929 – Суви До).

ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ

1. <https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx>
2. <https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=8ngrc57MSn41PdWeCvR9YQ==>
3. <http://skr.rs/zmCU>

Dušan Popović
art historian

MONUMENTS AT MAĐARI AND JARUT THROUGH THE PRISM OF HISTORICAL SOURCES (AUGUST – OCTOBER 1944)

Abstract: This paper examines the monuments at Mađare near Tutin, and Jarut near Ramoševo (Tutin Municipality), as well as the historical wartime context that preceded and led to their construction. In this regard, the study, based on historical sources, focuses on the events in, at the time, Štavički District, during the period from August to October 1944, which served as the impetus for the construction of the monuments at Mađare and Jarut. Additionally, the paper addresses the post-war period during which these monuments were built, with a particular emphasis on their condition from the second decade of the 21st century to the present day. The research draws on materials archived in the Central State Archive in Rome, the Historical Archive “Ras” in Novi Pazar, the SUBNOR Tutin archive, as well as relevant scholarly literature and the author’s fieldwork.

Keywords: 7th Montenegrin Brigade, Biko Drešević, Džemo Baltić, Feriz Buljević, Hamzagići, Hilmo Alić, Jarut, Mađare, Murat Lotinac, Muslim militia, Nuradin Čuljević, Šemso Mujčinović